

УДК 622.245.54

АНАЛИЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ТУРНЕЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

ТУЛЕМИСОВА САМАЛ СЕРІКҚЫЗЫ

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск

СИСАЛИЕВА МАНАР БЕЙБИТАЛИЕВНА

Высший аграрно-технический колледж

Аннотация: *Обоснование потребности в проведении промысловых исследований при эксплуатации скважин с забойным давлением ниже давления насыщения для условий Северо-Восточной турнейской нефтяной залежей.*

Ключевые слова: *Пластовое давление, давление насыщения, фильтрационно-емкостные свойства, призабойная зона скважин, повышение нефтеотдачи пластов, снижение продуктивности, коэффициента продуктивности.*

Под коэффициентом продуктивности добывающей скважины понимается отношение ее дебита к перепаду между пластовым и забойным давлением, соответствующий этому дебиту.

В процессе бурения, освоения и эксплуатации добывающих скважин происходит снижение продуктивности вследствие ухудшения фильтрационно-емкостных свойств ФЭС в околоскважинной или призабойной зоне скважин ПЗС [2].

Под ПЗС понимается определенный объем пласта, вскрытый данной скважиной и примыкающий к ней, в котором потери энергии на движение флюида существенны. Размер этой зоны определяются радиусом, отсчитываемым от оси скважины, а ее физические характеристики, такие как коэффициент проницаемости, подвижности, проводимости, пьезопроводимости и др., обусловлены не только фильтрационно-емкостными параметрами коллектора, но и процессами, протекающими в ней, начиная от первичного вскрытия. При эксплуатации скважины состояние призабойной зоны постоянно изменяется не только вследствие природных явлений, но и за счет целенаправленной деятельности человека, предусматривающей увеличение дебитов добывающих скважин или приемистости нагнетательных, что связано с решением сложных задач интенсификации выработки запасов.

Состояние ПЗС оказывает существенное влияние на гидродинамику всего пласта и продуктивность скважин и имеет определяющее значение, так как ее физические свойства иногда существенно изменены по сравнению с удаленной зоной пласта

Исследованиями техногенных процессов, протекающих в пласте, занимались многие ученые: Горбунов А.Т., Кондратюк А.Т., Ибрагимов Л.Х., Михайлов Н.Н., Мищенко И.Т. и другие.

При большом многообразии прискважинных процессов, имеется определенная общность механизма ухудшения фильтрационных свойств пласта. Основным механизмом поражения пласта в прискважинной области – это блокировка части внутривисочного пространства твердыми частицами и флюидами и деформация скелета пористой среды под действием депрессии в призабойной зоне добывающих скважин. Указанный механизм ухудшения фильтрационных свойств пласта лежит в основе снижения проницаемости системы и оказывает существенное влияние на добычные возможности скважин.

Снижение продуктивности при эксплуатации добывающих скважин со снижением давления обусловлено следующими причинами:

- изменение проницаемости и пористости при изменении эффективного напряжения;
- снижение фазовых проницаемостей по жидкости (нефти) при снижении забойного давления ниже давления насыщения.

В условиях эксплуатации скважин при снижении давления, параметры призабойной зоны можно оценить на основе лабораторных, гидродинамических и геофизических исследований.

Достаточный полный учет техногенных процессов позволит повысить надежность оценки показателей разработки при прогнозировании извлекаемых запасов и обосновании технологий интенсификации добычи нефти и повышении нефтеотдачи пластов.

О промысловых исследованиях, проведенных на добывающих скважинах при снижении забойного давления ниже давления насыщения

В.Д. Лысенко в работе [3] кратко изложена суть научных публикаций, посвященных зависимости коэффициента продуктивности скважин от забойного давления, установленной по результатам промысловых исследований.

По данным исследований методом установившихся отборов (МУО) многих добывающих скважин на Ромашкинском нефтяном месторождении и других месторождений в Татарии, на нефтяных месторождениях в Башкирии, и на нефтяном месторождении Узень в Казахстане была выявлена четкая зависимость снижения коэффициента продуктивности по нефти от снижения забойного давления ниже давления насыщения, причем степень снижения коэффициента продуктивности, наблюдавшаяся по скважинам месторождения Узень, оказалась в пять раз выше, чем по скважинам Ромашкинского месторождения.

Снижение коэффициента продуктивности по нефти происходило за недели и месяцы, поэтому для обнаружения этого явления необходимо проводить исследования добывающих скважин по методу установившихся отборов в течение довольно продолжительного времени, и необходимо учесть в технологии проведения исследований.

По аналогии со временем восстановления (установления) давления на забое скважины существует время восстановления (установления) коэффициента продуктивности скважины при заданном забойном давлении, причем время восстановления продуктивности превышает время восстановления давления.

Снижение продуктивности по нефти связано с ее разгазированием – с выделением из жидкости (из нефти) газообразных и твердых частиц, с нарушением первоначальных пластовых условий и выпадением из пластовой воды солей. На месторождении Узень (Г.Р. Требиным и другими) в период широкого распространения режима истощения было установлено, что при разгазировании нефти происходило незначительное снижение ее парафиносодержания, однако постепенно осадок парафина накапливался в пластах вблизи забоев добывающих скважин и резко снижал их продуктивность.

С энергетической точки зрения существует вполне определенное забойное давление ниже давления насыщения, при котором достигается максимальный дебит нефти. Отклонение забойного давления в ту или иную сторону от его рациональной величины приводит к снижению дебита нефти [4].

Величина рационального забойного давления прямо связана с конкретной величиной α - коэффициентом снижения продуктивности.

При забойном давлении ниже давления насыщения $P_{заб} < P_{нас}$ коэффициент продуктивности ниже той величины $\eta_0 < \eta$, что существует при забойном давлении, равном или выше давления насыщения. Эта зависимость коэффициента продуктивности от забойного давления представляет следующей формулой:

$$\eta = \eta_0 * e^{-\alpha * (P_{нас} - P_{заб})} \quad \text{при } P_{нас} > P_{заб},$$

$$\text{где } \eta_0 \text{ и } \eta \text{ в } \frac{\text{Т}}{\text{сут} * \text{ат}}, \quad P_{нас} \text{ и } P_{заб} \text{ в ат, } \alpha \text{ в } 1/\text{ат}$$

Отсюда получается формула коэффициента снижения продуктивности:

$$\alpha = \frac{1}{P_{нас} - P_{заб}} * \text{Ln} \frac{\eta_0}{\eta}.$$

Для девонских пластов Ромашкинского нефтяного месторождения этот коэффициент оказался равным $\alpha = 0,007$ 1/ат, а для продуктивных пластов месторождения Узень равным 0,035 1/ат, т.е. в пять раз больше или в пять раз хуже.

По фактическим данным по большому числу скважин месторождения Узень было установлено очень важное обстоятельство: процесс изменения коэффициента продуктивности скважины при изменении ее забойного давления является обратимым – идет как в прямом, так и в обратном направлении – после снижения коэффициента продуктивности при снижении забойного давления может быть его повышение при соответствующем повышении забойного давления. Отличие (несовпадение) прямого и обратного ходов процесса (явление гистерезиса) не наблюдалось, что, вероятно было обусловлено тем, что рассмотренные факты были, в основном, не из первого цикла снижения-повышения, а из последующих циклов снижения-повышения. [4]

По фактическим данным по многим скважинам месторождения Узень были выявлены экстремальные точки с максимальным дебитом нефти и последующее их снижение, несмотря на снижение забойного давления ниже давления насыщения и увеличение депрессии. Это происходило потому, что для увеличения дебита нефти увеличивали расчетную производительность глубинных насосов, однако происходило не увеличение, а наоборот, уменьшение дебита нефти. Глубинные насосы работают очень жестко, и в первое время их дебит нефти действительно увеличивался, но затем постепенно коэффициент продуктивности снижался и снижался дебит нефти. Процесс катастрофического падения дебита нефти только потому не доходил до своего предела, что ухудшалась работа самих глубинных насосов (выделившийся из нефти газ снижает их коэффициент наполнения) и увеличивалась обводненность отбираемой жидкости.

При обводнении добывающих скважин по мере увеличения обводненности отбираемой жидкости затруднялось определение снижения коэффициентов продуктивности по нефти. Это было связано с неточностью определения обводненности жидкости. Чем выше обводненность жидкости, тем меньше коэффициент продуктивности по нефти влияет на коэффициент продуктивности по жидкости, тем труднее по изменению дебита жидкости судить об изменении дебита по нефти. При определенной (обычно очень большой) обводненности жидкости экстремальная точка максимального дебита жидкости оказывалась недостижимой, поскольку экстремальная величина забойного давления снижалась до нуля и ниже.

По обводняющимся добывающим скважинам при снижении забойного давления ниже давления насыщения происходило снижение коэффициента продуктивности по нефти, но коэффициент продуктивности по воде оставался неизменным, соответственно происходило искусственное (не связанное с выработкой запасов нефти) увеличение обводненности добываемой нефти.

Поэтому с увеличением обводненности при определении рационального снижения забойного давления добывающих скважин необходимо точно определять обводненность жидкости и судить по дебиту нефти, искать экстремальную точку с максимальным дебитом нефти.

Исходя из вышеизложенного, следует, что по добывающим скважинам для установления рациональных дебитов нефти и рациональных забойных давлений необходимо учитывать закономерность снижения коэффициента продуктивности при снижении забойного давления ниже давления насыщения в условиях данного месторождения.

При эксплуатации скважин с падением пластового давления забойные давления снижались ниже давления насыщения, что не предусматривалось в [1] из-за возможного снижения продуктивности. Для оценки изменения коэффициентов продуктивности в добывающих скважинах при снижении забойных давлений ниже давления насыщения были использованы результаты исследований МУО (не менее трех режимов), приведенных в Приложении А (таблица А2). Из таблицы А2 видно, что наиболее полный и информативный

комплекс исследований МУО проводился в скважине 30, по результатам которых было оценено изменение коэффициента продуктивности в условиях реальной скважины при снижении забойного давления. В таблице 1.3 приведены расчетные значения коэффициента продуктивности по скважине 30, определенные по результатам исследований МУО, проведенных в августе и сентябре 2018гг. соответственно. Из таблицы 1.3 видно, что в скважине 30, в ходе исследований МУО, проведенных в августе 2008г., при последовательном увеличении диаметра штуцеров и снижении забойного давления ниже средней проектной величины давления насыщения (18.33 МПа) происходило возрастание дебита нефти, но, при этом снижался коэффициент продуктивности. При исследованиях МУО, проведенных через 25.5 сут после предыдущих исследований, дебит нефти и коэффициент продуктивности варьировали на сравнительно меньших отметках, и наблюдалось снижение коэффициента продуктивности с уменьшением диаметра штуцеров и повышении забойного давления. В соответствии с заключением, компании, проводившей исследования МУО и обработку результатов, определить причину снижения коэффициента продуктивности не удалось из-за нарушения технологии исследований.

Оценка значения давления насыщения, проведенная на основании данных по PVT анализам пластового флюида Северо-Восточной турнейской нефтяной залежи, предоставленных Заказчиком, показывает, что среднее значение, утвержденное в Проекте, не совсем достоверное, т.к. часть проб по скважинам 12, 13, 20, 24, 30 были отобраны из интервалов, включающих газоконденсатную залежь Т1г, что могло сказаться в результатах исследований. Поэтому, в дальнейшем, необходимо откорректировать величину среднего значения давления насыщения для Северо-Восточной турнейской нефтяной залежи.

Таблица 1. Значения коэффициентов продуктивности по скважине 30, рассчитанные на основании результатов исследований МУО

№ скв.	Дата замера	Рпл, МПа	Дата замера	Рзаб, МПа	Дшт, мм	Qн, м3/сут	ΔР, МПа	Кпрод, м3/(сут*МПа)
30	Август 14г.	22.9*	Август 18г.	18.4	8	74	4.5	16.4
			Август 18г.	15	12	114.5	7.9	14.5
			Август 18г.	12.9	14	128.3	10	12.8
			Август 18г.	11.4	16	143.4	11,5	12.5
			Август 18г.	10.8	18	150.5	12.1	12.4
			Сентябрь 18г**	10.7	18	141.1	12.2	11.6
			Сентябрь 18г	11.3	16	132.3	11.6	11.4
			Сентябрь 18г	12.0	14	125.5	10.9	11.5
			Сентябрь 18г	13	12	101	9.9	10.2
			Сентябрь 18г	15.9	8	58.6	7	8.4

ЛИТЕРАТУРА

1. Технологическая схема разработки нефтяных залежей месторождения Чинаревское // АО «НИПИнефтегаз», Актау, Уральск. - 2019.
2. Мищенко, И.Т. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами // Мищенко, И.Т, Т.Б. Бравичева, А.И. Ермолаев. - М. : ФГУП Из-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005г.
3. Лысенко. В.Д. Разработка нефтяных месторождений (теория и практика) / Лысенко. В.Д. М. :, «Недра», 1996г.;
4. РД 153-39.0-109-01: «Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений».